

PROGRAMAÇÃO DE CPs EM REDES INDUSTRIAIS COM SUPORTE MMS

Martins, Joberto S.B., Elizabeth Spohr e Mônica V. Aguiar

Resumo:

Este artigo discute a programação de CP em redes industriais fazendo uso do MMS (*Manufacturing Message Specification*).

Abstract:

This paper discusses logic programmable devices programming for industrial networks making use of the Manufacturing Message Specification standard.

Keywords: Manufacturing Message Specification, MMS, Redes Industriais, MAP, Controladores Programáveis, CP, MAP, Manufacturing Automation Protocols, mini-MAP, Computer Integrated Manufacturing, CIM.

1. SUPORTE MMS PARA PROGRAMAÇÃO DE CLPs

A integração de sistemas e equipamentos no ambiente da manufatura é um aspecto técnico importante no contexto do CIM (*Computer Integrated Manufacturing*) e outras tecnologias relacionadas como o CAD/CAM (*Computer Aided Design/Manufacturing*), CAQC (*Computer Aided Quality Control*), sistemas flexíveis de manufatura, AS/R (*Automated Storage and Retrieval*), dentre outros [1][2].

Neste contexto, as redes de computadores são um suporte fundamental para a comunicação na manufatura e levam a um novo paradigma que considera as tecnologias integradamente, evitando assim a utilização localizada das mesmas em ilhas de automação [3].

As redes industriais, por sua vez, procuram responder aos requisitos do novo paradigma de comunicação da manufatura através de soluções mais genéricas como as arquiteturas de protocolos ou mais específicas como os barramentos de campo.

A arquitetura de protocolos MAP/TOP (*Manufacturing Automation Protocols/ Technical Office Protocols*) [4][5] é uma alternativa que recomenda a padronização do modelo de referência ISO/OSI (*International Standards Organization/ Open Systems Interconnection*)[6] e é aplicável aos diferentes níveis hierárquicos da manufatura excluindo-se, no caso, o nível mais baixo dos sensores e atuadores.

Um aspecto técnico particularmente importante abordado pelos protocolos de aplicação, não somente nas arquiteturas de protocolos como também nos barramentos de campo, é o da comunicação entre equipamentos na manufatura. Uma solução genérica e conforme ao princípio de padronização é fornecida pelo protocolo MMS (*Manufacturing Message Specification*) [7]. O MMS define um serviço de comunicação através de mensagens para equipamentos como CPs (Controladores Programáveis), robôs e máquinas de controle numérico, dentre outros, além de poder ser utilizado para aplicações de controle de processo e gerência de produção [8].

No entanto, o MMS ainda é bastante genérico pois deve ser capaz de atender aos requisitos de comunicação dos equipamentos citados. Tem-se então de definir uma espécie de mapeamento das funções do MMS para cada tipo de equipamento,

procurando definir um subconjunto mais adequado e, por consequência, mais eficiente para implantação nos mesmos. Tal adequação nos é fornecida pelos padrões associados (*Companion Standards*).

Neste artigo é descrita a implementação de parte do padrão associado de controlador programável definido pela IEC (*International Electrotechnical Commission*) [9]. O alvo inicial desta implementação é uma arquitetura mini-MAP residente num processador frontal de comunicação.

Aspectos técnicos como as estruturas de dados utilizadas, o modelo de processos e de comunicação Inter processos, o mapeamento do protocolo MMS na camada de enlace de dados, a definição do conjunto de serviços MMS utilizados para o CP, dentre outros, são apresentados e discutidos neste artigo. Em relação ao modelo de VMD (*Virtual Manufacturing Device*) definido pelo MMS, são apresentados em detalhe a implementação da função executiva e o mapeamento de algumas funções de serviço no CP real.

A implementação descrita neste trabalho faz parte do desenvolvimento de uma plataforma mini-MAP composta de um processador frontal de comunicação [10], de um executivo [11], da camada de enlace de dados [12] e dos protocolos de alto-nível [13], alguns dos quais ainda em fase de desenvolvimento.

2. REFERENCES

- [1] Jay Heizer and Barry Render, "Production and Operations Management", Allyn and Bacon, 2 editions, 1991.
- [2] K. Preston et al., "Manufacturing Systems Engineering: A Second Industrial Revolution?", IEEE Transactions on Systems Man and Cybernetics, Vol. 19, n 2, march, 1989.
- [3] Joberto S.B. Martins, "Redes Industriais: O Estado da Arte da Tecnologia", 1 Seminário sobre Redes de Comunicação Industrial, São Paulo, 1990.
- [4] General Motors, "MAP Specification - Version 3.0", 1987.
- [5] Boeing Corp., "TOP - Technical Office Protocols", Version 3.0, 1987.
- [6] International Standards Organization, "Open Systems Interconnection - Basic Reference Model", ISO-IS 7498, 1984.
- [7] EIA - Electronics Industry Association, "Project 1393A - Manufacturing Message Specification - MMS", Part 1 and 2, Draft 6, May 1987.
- [8] Andrew Kennedy Rae, "A MMS Companion Standard for Production Management", PMCS Draft, University of Strathclyde, Department of Computer Science, Glasgow, United Kingdom, 1991.
- [9] IEC - International Electrotechnical Commission, "Programmable Controller Message Specification", Companion Standard SC65A/WG6/TF7, February 1989.
- [10] Joberto, S.B.M. and Turnell, D.J., "Implementing Multi-Layer Protocol Architectures on a Front-end Processor", IV Latin American Congress on Automatics - IFAC, Mexico, 1990.
- [11] David Turnell e Joberto S. B. Martins, "Executivo Multitarefa para Processador Frontal de Rede", 7 Simpósio Brasileiro de Redes de Computadores, Porto Alegre, 1989.
- [12] Elizabeth M. Spohr, Mônica V. Aguiar e Joberto S.B. Martins, "Aspectos da Interface entre as Camadas MMS e LLC-3 em uma Arquitetura Mini-MAP", XI Congresso Nacional da SBC - SEMISH, Santos, 1991.
- [13] Joberto, S.B. Martins e Clizenit, P.A.L., "Protocolo de Transferência de Arquivos em Redes Industriais: Considerações sobre a Implementação e Desempenho", 8 Congresso Brasileiro de Automática, Belém, 1990.